

ANEXO: Cuestionario dirigido a docentes de estudios hispánicos en la universidad

1. ¿En qué universidad trabaja usted?

- Basilea
- Berna
- Friburgo
- Ginebra
- Lausana
- Neuchâtel
- St. Galo
- Zúrich

2. ¿Cuántos estudiantes tienen matriculados en primer año de la carrera de español este curso 2024-2025?

3. ¿Cuántos de ellos son hablantes de español como lengua de herencia (HH)? (o sea, han crecido en Suiza en un entorno familiar en el que se habla español) [\[requiere consulta a los estudiantes\]](#)

4. ¿Entre los hablantes de herencia, cuántos tienen las variedades siguientes? [\[requiere consulta a los estudiantes\]](#)

	1	2	3	4	5	6	7 o más
La variedad europea							
Alguna variedad hispanoamericana							
Ambas variedades							

4 bis. Si respondió «7 o más» a una de las preguntas anteriores, ¿podría especificar de cuántos estudiantes se trata?

5. Dentro del grupo de HH, ¿cuántos han seguido cursos de español como lengua de origen (cursos ALCE o cursos LCO de español para hispanoamericanos)? [\[requiere consulta a los estudiantes\]](#)

6. Dentro del grupo de HH, ¿cuántos han cursado español en el instituto? [\[requiere consulta a los estudiantes\]](#)

7. Los docentes de lengua (de expresión oral y/o escrita) de su equipo ¿cómo tratan en el aula rasgos dialectales (estructuras y expresiones) de los HH cuyo funcionamiento y prestigio desconocen? [\[requiere consulta a sus colegas de lengua\]](#)

8. En las clases de lengua de primer año, ¿se implementan estrategias pedagógicas específicas para los HH?

- Sí
- No

8 bis. Si respondió « sí » a la pregunta anterior, ¿podría precisar de qué tipo y con qué objetivo? [requiere consulta a sus colegas de lengua]

9. Dentro del grupo de HH 2024-2025, quienes han seguido cursos de español como lengua de origen ¿obtienen calificaciones superiores a los demás? [requiere consulta a sus colegas de lengua, literatura y lingüística]

en lengua	sí	no
en lingüística	sí	no
en literatura	sí	no

10. Según la experiencia de su equipo de años pasados ¿los resultados académicos de los HH suelen ser mejores? [requiere consulta a sus colegas de lengua, literatura y lingüística]

en lengua	sí	no
en lingüística	sí	no
en literatura	sí	no

11. ¿Podría precisar, según su experiencia, cuáles son las tres fortalezas académicas más frecuentes de los HH?

- Fluidez en la oralidad
- Repertorio léxico amplio
- Mejor comprensión de textos complejos
- Conocimiento general de la cultura hispánica
- Bagaje literario hispánico
- Mayor participación en actividades extracurriculares
- Otros:

12. ¿Podría precisar, según su experiencia, cuáles son las tres dificultades académicas más frecuentes de los HH?

- Errores fosilizados
- Falta de adecuación a los registros académicos
- Dificultades en la producción de textos escritos
- Poco interés en ampliar conocimientos culturales y literarios del mundo hispánico
- Poco interés en conocer otras variedades del español
- Desmotivación en clases mixtas (por tener mayor facilidad con la lengua)
- Otros: